

УДК: 618.3-06:616.98:618.39]-07-08

Руснак Максим Станіславович,
здобувач вищої медичної освіти
Буковинський державний медичний університет
Печеряга Світлана Володимирівна,
к.мед.н., асистентка
кафедри акушерства, гінекології та перинатології
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634022>

РИЗИКИ ІНФЕКЦІЙ ДЛЯ ВАГІТНОСТІ: ХЛАМІДІОЗ, СИФІЛІС І ВІЛ

Rusnak Maksym,
student of higher medical education
Bukovinian State Medical University
Pecheriaha Svitlana,
Ph.D., assistant
Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

RISKS OF INFECTIONS FOR PREGNANCY: CHLAMYDIA, SYPHILIS AND HIV

Анотація

Інфекційні захворювання під час вагітності становлять значну загрозу для здоров'я матері та плода, а їх висока поширеність підкреслює важливість цієї проблеми в акушерській практиці. Зокрема, хламідіоз, сифіліс та ВІЛ є одними з ключових інфекцій, які негативно впливають на перебіг вагітності, спричиняють акушерські ускладнення та підвищують перинатальні ризики. Ці інфекції, які передаються переважно статевим шляхом, можуть мати серйозні наслідки у разі відсутності своєчасної діагностики та лікування, що зумовлює необхідність регулярного скринінгу та ефективної терапії.

Abstract

Infectious diseases during pregnancy pose a significant threat to the health of both the mother and the fetus, and their high prevalence highlights the importance of this issue in obstetric practice. Specifically, chlamydia, syphilis, and HIV are among the key infections that negatively impact pregnancy progression, cause obstetric complications, and increase perinatal risks. These infections, primarily transmitted through sexual contact, can lead to serious consequences if not diagnosed and treated in a timely manner, emphasizing the need for regular screening and effective therapy.

Ключові слова: вагітність, хламідіоз, інфекційні хвороби, сифіліс, ВІЛ, передчасні пологи, невиношування, плід.

Key words: pregnancy, chlamydia, infectious diseases, syphilis, HIV, premature birth, miscarriage, fetus.

Вступ. Вагітність є критичним періодом, коли здоров'я матері та плода взаємопов'язані, а ризики інфекційних захворювань можуть мати значний вплив на перебіг гестаційного процесу та результати пологів. Хламідіоз, сифіліс і вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) – це інфекції, які не лише залишаються поширеними у світі, але й мають потенціал спричинити серйозні ускладнення для матері та плода [1].

Незважаючи на доступність ефективних діагностичних методів і терапевтичних стратегій, багато випадків цих інфекцій залишаються не діагнованими через їх безсимптомний перебіг або недостатній доступ до медичних послуг. Ризики вертикальної передачі інфекцій, зокрема вродженого сифілісу, неонатального хламідіозу чи ВІЛ, підкреслюють важливість раннього виявлення та своєчасного лікування.

У цій статті розглядаються основні аспекти епідеміології, діагностики та профілактики хламідіозу, сифілісу та ВІЛ під час вагітності, а також їхній вплив на материнське та дитяче здоров'я. Особлива увага приділена сучасним підходам до зниження ризиків вертикальної передачі інфекцій, що має критичне значення для збереження життя та здоров'я новонароджених.

Мета дослідження. Метою даного дослідження є оцінка впливу хламідіозу, сифілісу та вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) на перебіг вагітності, пологів та здоров'я новонародженого.

Матеріали і методи. У дослідженні проведено аналіз доступних наукових публікацій та офіційних рекомендацій з питань діагностики, лікування та профілактики хламідіозу, сифілісу та ВІЛ під час вагітності. Основними джерелами інформації були наукові статті з рецензованих журналів, які є у відкритому доступі. Результати були згруповані за трьома основними напрямками: вплив хламідіозу,

сифілісу та ВІЛ на перебіг вагітності; оцінка ризиків вертикальної передачі інфекцій; аналіз ефективності сучасних підходів до лікування та профілактики інфекцій.

Результати дослідження та обговорення.

Плацента є ключовим материнсько-фетальним інтерфейсом, який забезпечує захист плода від впливу токсинів та інфекцій, а також сприяє транспортуванню поживних речовин і необхідних сполук для нормального внутрішньоутробного розвитку. У відповідь на умови, що впливають на ріст або спричиняють стрес, плацента здатна адаптуватися, змінюючи свій розмір, форму чи функціональну ефективність для підтримки належного розвитку плода. Аналогічно, параметри пуповини, такі як її довжина та діаметр, є важливими показниками здоров'я плода, оскільки пуповина забезпечує доставку поживних речовин, газообмін та видалення відходів. Відхилення у морфології пуповини пов'язані з ризиком таких ускладнень, як обмеження внутрішньоутробного розвитку, порушення нервової системи та патології плаценти [1].

Ефективність плаценти, виражена як співвідношення ваги новонародженого до ваги плаценти, відображає її функціональність і здатність забезпечувати потреби плода. Ненормальні показники ефективності пов'язані з ризиком розвитку різних патологій. Таким чином, аналіз структури та функцій плаценти є важливим для оцінки внутрішньоутробних змін [1].

Хламідіоз, спричинений бактерією *Chlamydia trachomatis*, є однією з найпоширеніших статевих інфекцій, часто протікає безсимптомно, що ускладнює його виявлення. У жінок інфекція може викликати запалення шийки матки та уретри, а при тривалому перебігу – призводити до запальних захворювань органів малого таза, що загрожує трубноперитонеальним безпліддям [2].

У вагітних жінок хламідіоз асоціюється з ризиком таких ускладнень, як втрата плода, передчасний розрив плодових оболонок, передчасні пологи і низька маса тіла новонароджених. Дослідження підтверджують зв'язок між нелікованою інфекцією та підвищеним ризиком передчасних пологів у 2–4 рази. Це викликає значне занепокоєння через високі показники неонатальної захворюваності та смертності. Крім того, інфікування новонароджених можливе через вертикальну передачу, що може призвести до кон'юнктивіту або пневмонії у немовлят [3].

Під час вагітності хламідіоз асоціюється з низькою ускладнень, включаючи передчасний розрив плодових оболонок, передчасні пологи та післяпологовий ендометрит. У плода ця інфекція може спричинити неонатальний кон'юнктивіт, пневмонію та низьку масу тіла при народженні. Вчасне виявлення хламідіозу забезпечується завдяки рутинному скринінгу та сучасним діагностичним методам, зокрема полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР). Лікування вагітних азитроміцином визнано безпечним і ефективним, що дозволяє знизити ризик розвитку ускладнень [4].

Сифіліс, спричинений бактерією *Treponema pallidum*, залишається серйозною медичною проблемою, попри наявність дієвих терапевтичних під-

ходів. Захворювання має хронічний характер із періодами латентності та активної симптоматики, а вертикальна передача інфекції через плаценту може призводити до тяжких наслідків [5].

Під час вагітності сифіліс підвищує ризик плацентарної недостатності, передчасних пологів та внутрішньоутробної загибелі плода. У новонароджених із вродженим сифілісом можливі прояви гепатоспленомегалії, ураження кісток та центральної нервової системи. Для діагностики застосовують серологічні скринінгові тести, такі як RPR або VDRL, які підтверджуються специфічними тестами на *T. pallidum* [6].

Своєчасне тестування вагітних дозволяє виявити сифіліс на ранніх стадіях і розпочати лікування бензатину бензилпеніциліном, що ефективно виліковує інфекцію у матері й знижує ризик передачі її плоду. Це критично важливе втручання, оскільки сифіліс у дорослих і новонароджених часто має безсимптомний або прихований перебіг, що ускладнює його діагностику. Таким чином, рання діагностика та своєчасна терапія можуть запобігти несприятливим наслідкам вагітності [7].

Внутрішньоутробний вплив вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) та антиретровірусних препаратів (АРТ) асоціюється з несприятливими наслідками вагітності, що часто пов'язують із морфологічними змінами плаценти. ВІЛ, що уражає імунну систему, залишається однією з найсерйозніших медичних проблем сучасності. У вагітних інфекція ВІЛ може ускладнювати перебіг гестації, підвищуючи ризик прееклампсії, передчасних пологів і внутрішньоутробного обмеження росту плода [8].

Критично важливим є ризик вертикальної передачі ВІЛ від матері до дитини, який без втручання досягає 15–45%. Завдяки застосуванню АРТ, що включає комбінацію інгібіторів зворотної транскриптази та протеаз, цей ризик знижується до менш ніж 2%. Основні профілактичні заходи включають ранній скринінг вагітних, моніторинг вірусного навантаження та проведення планового кесаревого розтину при високому вірусному навантаженні [9].

Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини вважається значним досягненням громадської охорони здоров'я за останні два десятиліття. Вона передбачає використання антиретровірусних схем під час вагітності, пологів і після пологів для новонародженого, а також плановий кесарів розтин до розриву амніотичних оболонок, якщо вірусне навантаження залишається високим. У контексті, де грудне вигодовування є найбезпечнішим варіантом харчування немовляти, ВОЗ рекомендує прийом АРВ-препаратів матір'ю протягом усього періоду грудного вигодовування [10].

Однією з ключових складових зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини є ретельний моніторинг та ведення вагітності. На додаток до використання АРТ, важливим аспектом є управління супутніми інфекціями, такими як туберкульоз або гепатити В і С, які можуть ускладнювати перебіг вагітності та впливати на результати лікування. У країнах із обмеженим доступом до ресурсів основною перешкодою залишається недостатнє охоплення жінок скринінговими програмами та недоста-

тній доступ до препаратів АРТ, що підкреслює важливість міжнародних програм підтримки та обміну ресурсами.

Важливим напрямом сучасної медицини є впровадження глобальних ініціатив, спрямованих на елімінацію вертикальної передачі інфекцій. Наприклад, програма ВООЗ із запобігання передачі ВІЛ і сифілісу від матері до дитини має на меті досягнення нульових показників нових випадків цих інфекцій серед немовлят. Національні програми країн також відіграють ключову роль, адаптуючи глобальні рекомендації до особливостей своїх систем охорони здоров'я та забезпечуючи доступ до лікування для всіх груп населення.

Окрім гострих ускладнень, багато інфекцій можуть мати довгострокові наслідки для потомства. Наприклад, вроджений сифіліс може спричинити проблеми з розвитком нервової системи, які проявляються через роки після народження. Діти, народжені від матерів із ВІЛ, навіть без інфікування, можуть мати ризики порушень імунної системи через вплив АРТ та інфекційного процесу під час внутрішньоутробного періоду. Важливими залишаються дослідження, спрямовані на визначення шляхів мінімізації таких наслідків та вдосконалення терапевтичних підходів.

Інфекції, пов'язані з вагітністю, часто викликають значний емоційний стрес у жінок, що може впливати на їхнє психічне здоров'я та загальний добробут. Страх стигматизації через діагноз, особливо в разі ВІЛ або сифілісу, може заважати жінкам звертатися за медичною допомогою. Створення безпечного середовища для пацієнок, забезпечення психологічної підтримки та підвищення рівня обізнаності суспільства є важливими кроками для подолання цих бар'єрів.

Висновок. Хламідіоз, сифіліс та ВІЛ залишаються значними викликами для охорони здоров'я, особливо в контексті вагітності, де ці інфекції можуть суттєво впливати на перебіг гестаційного періоду, здоров'я матері та новонародженого. Вчасне виявлення та лікування цих захворювань є критично важливими для зниження ризику серйозних ускладнень, таких як передчасні пологи, низька вага при народженні, плацентарна недостатність та внутрішньоутробна загибель плода.

Профілактика вертикальної передачі є одним із ключових завдань сучасної медицини, досягнення якого можливе завдяки рутинному скринінгу вагітних, використанню ефективних методів діагностики (серологічні тести, ПЛР) та своєчасному призначенню терапії. Антиретровірусна терапія, антибіотикотерапія та комплексний підхід до ведення вагітності значно знижують ризик передачі інфекцій від матері до дитини та покращують перинатальні результати.

Незважаючи на прогрес у лікуванні та профілактиці, необхідні подальші дослідження, спрямовані на вдосконалення існуючих підходів, зокрема вивчення довгострокових наслідків для здоров'я потомства та оптимізацію схем лікування у різних клінічних ситуаціях. Мультидисциплінарний підхід, міжнародне співробітництво та підвищення обізнаності серед медичних працівників і пацієнтів є невід'ємними складовими боротьби з інфекційними ризиками під час вагітності.

Список літератури

1. Megli Christina J, Carolyn B Coyne. Infections at the maternal-fetal interface: an overview of pathogenesis and defence. *Nature reviews. Microbiology*. 2022;20(2): 67-82. doi:10.1038/s41579-021-00610-y

2. Adachi KN, Nielsen-Saines K, Klausner JD. Chlamydia trachomatis Screening and Treatment in Pregnancy to Reduce Adverse Pregnancy and Neonatal Outcomes: A Review. *Front Public Health*. 2021 Jun 10;9:531073. doi: 10.3389/fpubh.2021.531073. PMID: 34178906; PMCID: PMC8222807.

3. Tang W, Mao J, Li KT, Walker JS, Chou R, Fu R, Chen W, Darville T, Klausner J, Tucker JD. Pregnancy and fertility-related adverse outcomes associated with *Chlamydia trachomatis* infection: a global systematic review and meta-analysis. *Sex Transm Infect*. 2020 Aug;96(5):322-329. doi: 10.1136/sextrans-2019-053999. Epub 2019 Dec 13. PMID: 31836678; PMCID: PMC7292777.

4. Ditkowsky J, Shah KH, Hammerschlag MR, Kohlhoff S, Smith-Norowitz TA. Cost-benefit analysis of Chlamydia trachomatis screening in pregnant women in a high burden setting in the United States. *BMC Infect Dis*. 2017 Feb 18;17(1):155. doi: 10.1186/s12879-017-2248-5. PMID: 28214469; PMCID: PMC5316151.

5. Trinh T, Leal AF, Mello MB, Taylor MM, Barrow R, Wi TE, Kamb ML. Syphilis management in pregnancy: a review of guideline recommendations from countries around the world. *Sex Reprod Health Matters*. 2019 Dec;27(1):69-82. doi: 10.1080/26410397.2019.1691897. PMID: 31884900; PMCID: PMC7888020.

6. d'Hemecourt K, Santos E, Guerina Ni, Hardy E. Syphilis in Pregnancy and Congenital Syphilis. *Rhode Island medical journal*. 2024;107(12):16-19.

7. Duarte G, Melli PPDS, Miranda AE, Milanez HMBPM, Menezes ML, Travassos AG, Kreitchmann R. Syphilis and pregnancy. *Rev Bras Ginecol Obstet*. 2024 Sep 23;46:e-FPS09. doi: 10.61622/rbgo/2024FPS09. PMID: 39380581; PMCID: PMC11460428.

8. Mtintsilana A, Norris SA, Dlamini SN, Nyati LH, Aronoff DM, Koethe JR, Goldstein JA, Pioreschi A. The impact of HIV and ART exposure during pregnancy on fetal growth: a prospective study in a South African cohort. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2023 Jun 3;23(1):415. doi: 10.1186/s12884-023-05743-x. PMID: 37270499; PMCID: PMC10239583.

9. Indarti J, Yuniastuti E, Kurniati N, Aprilia B, Pamungkas DT, Chiprion AT, et al. Pregnancy Profile and Infant Outcomes Among HIV Infected Women Who Delivered in Cipto Mangunkusumo Hospital. *Acta medica Indonesiana*. 2020;52(1): 55-62.

10. Hurst SA, Appelgren KE, Kourtis AP. Prevention of mother-to-child transmission of HIV type 1: the role of neonatal and infant prophylaxis. *Expert Rev Anti Infect Ther*. 2015 Feb;13(2):169-81. doi: 10.1586/14787210.2015.999667. PMID: 25578882; PMCID: PMC4470389.